
BLOCKCHAIN: TRANSFORMANDO ECONOMIA E NEGÓCIOS GLOBAIS

Administração, Edição 125 AGO/23 SUMÁRIO / 23/08/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8278007

Tatiane Ketlyn Roncovsky Weiler

RESUMO

Este artigo explora a influência revolucionária da tecnologia *blockchain* nos mercados globais e seu impacto na criação de emprego e na renda. Apesar do seu promissor potencial, a adoção generalizada da *blockchain* enfrenta obstáculos significativos, incluindo desafios técnicos, regulatórios e organizacionais. No entanto, a compreensão e a abordagem adequadas desses desafios podem facilitar a aceitação institucional da tecnologia, possibilitando uma maior eficiência e inovação nos negócios. Baseando-se em uma revisão da literatura proveniente de três fontes principais – “*Blockchain Revolution*” de Don Tapscott e Alex Tapscott, “*Blockchain para Negócios*” de William Mougayar e “*Blockchain para Leigos*” de Tiana Laurence – o estudo fornece uma análise aprofundada da transformação em curso proporcionada pela *blockchain* e propõe estratégias para navegar por seu complexo cenário. O artigo conclui que, embora existam desafios significativos para a adoção da *blockchain*, seu potencial de impactar profundamente nossa economia e sociedade torna essencial entender e abordar esses desafios.

Palavras-chave: Blockchain. Tecnologia. Revolução. Mercados Globais. Institucionalização. Desafios.

ABSTRACT

This article explores the revolutionary influence of blockchain technology on global markets and its impact on job creation and income. Despite its promising potential, widespread adoption of blockchain faces significant obstacles, including technical, regulatory, and organizational challenges. However, understanding and properly addressing these challenges can facilitate institutional acceptance of the technology, enabling greater efficiency and innovation in business. Drawing on a literature review from three primary sources – “Blockchain Revolution” by Don Tapscott and Alex Tapscott, “Blockchain for Business” by William Mougayar, and “Blockchain for Dummies” by Tiana Laurence – the study provides an in-depth analysis of the ongoing transformation brought about by blockchain and proposes strategies for navigating its complex landscape. The article concludes that while there are significant hurdles to blockchain adoption, its potential to profoundly impact our economy and society makes it essential to understand and address these challenges.

Keywords: Blockchain. Technology. Revolution. Global Markets. Institutionalization. Challenges.

1. INTRODUÇÃO

A revolução da tecnologia *blockchain* promete mudanças profundas e duradouras no cenário empresarial e na economia global. A tecnologia, que começou como um meio de conduzir transações de criptomoedas, está se tornando cada vez mais importante em uma variedade de setores, desde finanças e seguros até saúde e logística. No entanto, apesar de seu potencial, a adoção da *blockchain* ainda enfrenta uma série de desafios significativos.

Este artigo se propõe a analisar as várias maneiras pelas quais a tecnologia *blockchain* está transformando o mundo dos negócios e a economia global. Exploraremos como a *blockchain* está criando novas oportunidades de emprego

e afetando a renda pessoal e nacional, bem como os benefícios e desafios da tecnologia *blockchain*. Além disso, discutiremos as estratégias que podem ser empregadas para facilitar a adoção institucional da *blockchain*.

A estrutura deste artigo será dividida em quatro partes principais. Cada seção irá se concentrar em um aspecto específico da *blockchain*: sua revolução nos mercados globais, suas implicações de emprego e renda, os benefícios e desafios da tecnologia e as estratégias para sua institucionalização.

A metodologia empregada neste estudo será baseada em uma revisão da literatura existente sobre a tecnologia *blockchain*. Especificamente, faremos uso de três fontes principais: “*Blockchain Revolution*” de Don Tapscott e Alex Tapscott, “*Blockchain para Negócios*” de William Mougayar e “*Blockchain para Leigos*” de Tiana Laurence. Ao fazer isso, pretende-se oferecer uma análise abrangente e informada das várias maneiras pelas quais a *blockchain* está transformando nossa economia e sociedade.

Como se pode ver, a tecnologia *blockchain* é um tópico de interesse significativo tanto para o mundo dos negócios quanto para o acadêmico. Apesar de sua promessa, a compreensão completa do seu potencial e das implicações é ainda um campo em desenvolvimento. O objetivo, portanto, é ajudar a preencher essa lacuna de conhecimento através de uma análise cuidadosa e abrangente dos efeitos da *blockchain* nos mercados globais, nas oportunidades de emprego e renda, nos desafios e benefícios da sua adoção, bem como nas estratégias para a sua institucionalização.

Em última análise, a intenção é fornecer uma visão clara e concisa das muitas maneiras pelas quais a *blockchain* está remodelando nossa economia e sociedade, bem como dos obstáculos que precisam ser superados para que seu potencial total seja alcançado. Este trabalho espera contribuir para a discussão em curso sobre a tecnologia *blockchain*, bem como ajudar os tomadores de decisão, acadêmicos e profissionais a navegar neste campo complexo e em constante evolução.

2. A REVOLUÇÃO *BLOCKCHAIN* NOS MERCADOS GLOBAIS

A Revolução *Blockchain* tem o potencial de redefinir completamente a forma como realizamos transações e fazemos negócios, alterando drasticamente a paisagem empresarial global. Para Tapscott & Tapscott (2016, p.47), “a *blockchain* tem o potencial de criar uma nova plataforma para ‘a verdade’ – uma nova forma de registro, de estabelecer a verdade e a confiança em um mundo sem confiança”. Este novo meio de transação permitirá uma eficiência sem precedentes e a criação de novos modelos de negócios, rompendo com os sistemas tradicionais de confiança e intermediários.

A tecnologia *blockchain* também oferece um enorme potencial para o crescimento econômico, à medida que novos mercados e indústrias surgem para aproveitar seu potencial. Como Mougayar (2017, p.112), aponta: “A *blockchain* não é apenas uma tecnologia disruptiva. É uma tecnologia de transformação que tem o potencial de redefinir a economia global”. Esta transformação potencial vem da capacidade da *blockchain* de criar um novo tipo de “economia da confiança”, onde transações e acordos são imutáveis e transparentes.

No entanto, a revolução *blockchain* ainda está em seus estágios iniciais e muitas empresas e indústrias ainda estão tentando descobrir como implementar e aproveitar ao máximo essa nova tecnologia. Como Laurence (2016, p.89) explica: “A *blockchain* ainda é uma tecnologia nova e emergente, e muitas empresas estão lutando para descobrir como integrá-la aos seus sistemas existentes”. Este é um grande desafio que terá que ser superado para que a revolução *blockchain* realmente decolar.

Além disso, a *blockchain* também enfrenta obstáculos regulatórios e de conformidade. Conforme Laurence (2016, p.195), “As leis e regulamentações existentes não foram criadas com a *blockchain* em mente, e podem representar um desafio significativo para a adoção generalizada da tecnologia”. Estas são questões que precisarão ser abordadas para que a revolução *blockchain* possa ser plenamente realizada.

Entretanto, apesar desses desafios, a revolução *blockchain* tem um enorme potencial. Em um mundo cada vez mais digital e conectado, a *blockchain* pode

fornecer a base para uma nova era de transações digitais e modelos de negócios. Como Tapscott & Tapscott (2016, p.378) afirmam, “A *blockchain* tem o potencial de ser o facilitador de uma revolução econômica global. Seu impacto poderia ser tão grande quanto o da própria *internet*”.

Finalmente, é seguro dizer que a revolução *blockchain* tem o potencial de mudar o mundo da mesma maneira que a internet fez há duas décadas. Como Mougayar (2017, p.205) conclui, “A *blockchain* é o elo perdido que faltava para a economia digital finalmente cumprir seu potencial completo”. Assim, apesar de ainda estar em seus estágios iniciais, a revolução *blockchain* já está começando a remodelar a economia global e o cenário empresarial de maneiras profundas e duradouras.

3. OPORTUNIDADES DE EMPREGO E IMPLICAÇÕES DE RENDA NA ERA *BLOCKCHAIN*

A ascensão da tecnologia *blockchain* tem gerado um número crescente de oportunidades de emprego em uma variedade de setores. Como apontam Tapscott & Tapscott (2016, p.67), “a demanda por especialistas em *blockchain* está superando em muito a oferta, criando uma corrida por talentos nessa área”. Este crescimento em oportunidades de emprego está contribuindo para um aumento na renda pessoal de muitos indivíduos que trabalham no campo do *blockchain*.

Além disso, a natureza descentralizada e democrática da *blockchain* também está ajudando a criar novas formas de geração de renda e oportunidades de emprego. Como Mougayar (2017, p.95) afirma, “O *blockchain* tem o potencial de democratizar a economia ao possibilitar a participação de mais pessoas na geração de renda”. Isso inclui a possibilidade de microtrabalho e a criação de novos modelos de negócios baseados em *blockchain*.

No entanto, a adoção da tecnologia *blockchain* também pode ter implicações mais amplas na renda nacional. A infraestrutura de *blockchain* pode permitir uma rastreabilidade e transparência sem precedentes nas transações econômicas, o que pode levar a uma melhor coleta de impostos e a um aumento

na renda nacional. Como Laurence (2016, p.77) explica, “A *blockchain* pode ajudar a rastrear todas as transações econômicas, tornando mais difícil para as pessoas e empresas evitarem o pagamento de impostos”.

Por outro lado, é importante notar que, embora a tecnologia *blockchain* esteja criando muitas novas oportunidades, ela também pode deslocar alguns trabalhos existentes, especialmente naqueles setores que são caracterizados por intermediários. Conforme discutido por Tapscott & Tapscott (2016, p.134), “As *blockchain* têm o potencial de eliminar a necessidade de intermediários em muitos setores, o que pode levar a perda de empregos para algumas pessoas”.

Além disso, a *blockchain* pode alterar a forma como a renda é distribuída na sociedade. Como Mougayar (2017, p.152) menciona, “As tecnologias *blockchain* podem permitir novas formas de organização econômica e social que poderiam levar a uma distribuição mais equitativa da riqueza”. No entanto, o quão equitativamente essa riqueza será distribuída é uma questão que permanece em aberto.

Dessa forma, a era do *blockchain* traz consigo uma série de oportunidades e desafios. As implicações para o emprego e a renda são complexas e ainda não totalmente compreendidas. Conforme Laurence (2016, p.191) observa, “O *blockchain* está redefinindo o trabalho e a renda de maneiras que estamos apenas começando a entender”. Esta é uma área que certamente exigirá mais pesquisa e atenção à medida que a era *blockchain* se desenrola.

4. EXPLORANDO OS BENEFÍCIOS E DESAFIOS DA TECNOLOGIA *BLOCKCHAIN*

A tecnologia *blockchain*, apesar de relativamente nova, já está proporcionando uma série de benefícios inovadores. Tapscott & Tapscott (2016, p.25) descrevem que a *blockchain* “tem o potencial de melhorar a eficiência, reduzir custos, aumentar a segurança e criar novos modelos de negócios em uma ampla gama de indústrias”. A imutabilidade e a transparência dos registros na *blockchain*, por exemplo, têm implicações significativas para a segurança e a confiabilidade das transações digitais.

A *blockchain* também está transformando a maneira como as organizações operam e gerenciam seus negócios. Como Mougayar (2017, p.70) articula, “As *blockchains* estão fornecendo uma nova camada de funcionalidade de negócios que pode melhorar a eficiência operacional e abrir novas oportunidades de negócios”. Isso inclui a possibilidade de contratos inteligentes, que podem automatizar certas funções de negócios e reduzir a necessidade de intermediários.

No entanto, apesar desses benefícios, a adoção da tecnologia *blockchain* também apresenta uma série de desafios. Como Laurence (2016, p.105) destaca, “A implementação da *blockchain* pode ser complexa e requer um alto grau de conhecimento técnico, o que pode ser um obstáculo para muitas organizações”. Este desafio técnico pode ser um obstáculo significativo para a adoção mais ampla da tecnologia *blockchain*.

Outro desafio significativo é a questão da regulação e da conformidade. Como Tapscott & Tapscott (2016, p.180) discutem, “O cenário regulatório para a *blockchain* ainda está em evolução, e as organizações que adotam a tecnologia *blockchain* podem enfrentar riscos legais e regulatórios”. Isso inclui questões como a privacidade dos dados, a segurança e a conformidade com os regulamentos financeiros existentes.

Há também o desafio da escalabilidade. A *blockchain*, especialmente no caso do *Bitcoin*, tem lutado para lidar com volumes de transações muito grandes. Como Laurence (2016, p.201) menciona, “A escalabilidade é um grande desafio para a *blockchain*. A necessidade de processar grandes volumes de transações pode levar a problemas de desempenho e segurança”.

Por fim, apesar desses desafios, a promessa da tecnologia *blockchain* é inegável. Mougayar (2017, p.228) conclui, “Apesar dos desafios, a *blockchain* tem o potencial de transformar radicalmente a forma como fazemos negócios, e estamos apenas no começo dessa revolução”. Como tal, a necessidade de enfrentar e superar esses desafios será uma parte importante do caminho para a adoção generalizada da tecnologia *blockchain*.

5. ESTRATÉGIAS PARA INSTITUCIONALIZAÇÃO DA *BLOCKCHAIN*

A adoção da tecnologia *blockchain* por instituições governamentais e corporativas é um passo crucial para a sua institucionalização. No entanto, para que isso aconteça, várias estratégias precisam ser implementadas. Como Tapscott & Tapscott (2016, p.210) argumentam, “Para que a *blockchain* seja adotada em larga escala, é preciso mais do que apenas tecnologia robusta. É preciso uma estratégia clara, um compromisso com a colaboração e a vontade de adotar novos modelos de negócios”.

Para muitas organizações, a primeira etapa da adoção da *blockchain* é entender o valor que ela pode trazer para os seus negócios. Como Mougayar (2017, p.88) aponta, A adoção da *blockchain* começa com o reconhecimento de que ela pode trazer benefícios significativos, incluindo a melhoria da eficiência, a redução de custos e a criação de novas oportunidades de negócios”. Este entendimento pode ajudar a impulsionar o apoio interno para a adoção da *blockchain*.

Um dos critérios decisivos para a adoção da *blockchain* por instituições governamentais e corporativas é a regulamentação. Como Laurence (2016, p.125), “A falta de regulamentação clara é um dos maiores obstáculos para a adoção da *blockchain*. As instituições precisam de uma estrutura regulatória que ofereça clareza e segurança jurídica”. Isso exige um diálogo contínuo entre os reguladores e as partes interessadas da *blockchain* para desenvolver regulamentações que possam facilitar a adoção da *blockchain*.

Além disso, as organizações precisam desenvolver competências técnicas internas para lidar com a tecnologia *blockchain*. Como Tapscotts & Tapscotts (2016, p.245) mencionam, “A adoção da *blockchain* requer uma nova gama de competências técnicas. As organizações precisarão investir em formação e desenvolvimento para garantir que têm o conhecimento necessário para implementar e gerir soluções baseadas em *blockchain*”.

A adoção da *blockchain* também requer a construção de um ecossistema de parceiros e colaboradores. Como Mougayar (2017, p.165), “O sucesso da *blockchain* depende da construção de um ecossistema de parceiros que possam

trabalhar juntos para desenvolver e implementar soluções baseadas em *blockchain*”.

Finalmente, as instituições precisam estar preparadas para a mudança organizacional que a adoção da *blockchain* pode trazer. Como Laurence (2016, p.140) salienta, “A implementação da *blockchain* pode levar a mudanças significativas nos processos de negócios e na estrutura organizacional”. Assim, a preparação para essas mudanças e a gestão da mudança será um componente crucial da estratégia de adoção da *blockchain*.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em resumo, a tecnologia *blockchain* apresenta um potencial revolucionário, desde a reformulação de mercados globais até a criação de novas oportunidades de emprego e formas de renda. No entanto, embora os benefícios da tecnologia sejam significativos, a adoção generalizada enfrenta uma série de desafios, incluindo questões técnicas, regulatórias e organizacionais. A institucionalização da *blockchain* depende, portanto, de uma compreensão clara do valor que ela pode trazer, bem como de uma estratégia cuidadosamente implementada para abordar os obstáculos técnicos, regulatórios e organizacionais.

Os achados deste estudo sugerem que a chave para a adoção bem-sucedida da *blockchain* é uma combinação de compreensão, colaboração e adaptação. As organizações e os governos precisam entender o valor da *blockchain*, trabalhar juntos para criar um ambiente regulatório favorável e adaptar-se às mudanças que a adoção da *blockchain* irá acarretar. Assim, enquanto a *blockchain* tem o potencial de transformar nossa economia e sociedade de maneiras profundas, sua realização plena dependerá de como navegamos nos desafios e oportunidades que ela apresenta.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- LAURENCE, Tiana. (2019). Blockchain para leigos. Rio de Janeiro: Alta Books.
- MOUGAYAR, William. (2017). Blockchain para negócios. Rio de Janeiro: Alta Books.

TAPSCOTT, Don & TAPSCOTT, Alex. (2016). Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World. New York: Portfolio.

¹Graduação em Administração pela FAE *Business School*. Especialização em Gestão de Negócios e *Marketing* pela ESIC *Business & Marketing School*.
Mestranda em Administração pela Must *University*.
E-mail: tatianekr@gmail.com.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil